

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ В ПИТАНИИ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

ТОКТАРОВА АЙГЕРИМ МАРАТОВНА

Докторант, Алматинский технологический университет, г.Алматы, Казахстан,

ТАЕВА АЙГУЛЬ МАРАТОВНА

доктор технических наук, профессор, Алматинский технологический университет,
г.Алматы, Казахстан,

КУЗЕМБАЕВА ГАУХАР КАНАШЕВНА

кандидат технических наук, исполняющего обязанности ассоциированного
профессора, Алматинский технологический университет,
г.Алматы, Казахстан

Аннотация: Рациональное питание детей школьного возраста является одним из важнейших факторов сохранения здоровья, обеспечения полноценного физического и интеллектуального развития, а также профилактики алиментарно-зависимых заболеваний. В современных условиях особое значение приобретает организация качественного школьного питания, соответствующего физиологическим потребностям детского организма. Значительное место в рационе школьников занимают мучные кондитерские изделия, пользующиеся высокой популярностью благодаря доступности и высоким органолептическим свойствам. Вместе с тем традиционные рецептуры данной продукции характеризуются высоким содержанием сахара, жиров и рафинированных углеводов при недостаточном содержании пищевых волокон, витаминов и минеральных веществ.

В статье рассматриваются современные подходы к использованию мучных кондитерских изделий в системе школьного питания Республики Казахстан, анализируются особенности их пищевой ценности, а также перспективы разработки функциональных изделий с повышенной пищевой и биологической ценностью. Особое внимание уделяется вопросам снижения содержания сахара и жиров, применения цельнозернового и альтернативного сырья, а также использования функциональных ингредиентов в технологии производства продукции для детей школьного возраста.

Ключевые слова: школьное питание, мучные кондитерские изделия, функциональные продукты питания, пищевая ценность, здоровое питание.

Рациональное питание детей школьного возраста рассматривается как один из ключевых факторов сохранения здоровья, профилактики хронических неинфекционных заболеваний и формирования устойчивых пищевых привычек. Полноценный рацион обеспечивает оптимальные условия для роста и развития организма, способствует поддержанию высокой умственной и физической работоспособности, а также повышению адаптационных возможностей детей и подростков. В этой связи чрезвычайно важно, чтобы рацион школьников соответствовал физиологическим потребностям организма, был сбалансирован по основным пищевым веществам и учитывал возрастные особенности, уровень физической активности и интенсивность учебной нагрузки детей и подростков [1].

По данным специалистов в области здравоохранения, состояние здоровья человека в значительной степени определяется образом жизни, важнейшей составляющей которого является характер питания [2].

В последние годы в Республике Казахстан, как и во многих странах мира, наблюдается рост распространенности избыточной массы тела и ожирения среди детей и подростков. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Европейском регионе ВОЗ

избыточную массу тела имеют около 29 % мальчиков и 27 % девочек школьного возраста, при этом ожирение диагностируется примерно у 12 % детей [3].

В Республике Казахстан организация школьного питания осуществляется в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями, направленными на обеспечение безопасности и качества пищевой продукции для детей и подростков. Нормативными документами регламентируется содержание соли и сахара в мучных изделиях, реализуемых в школьных столовых и буфетах. Установлены ограничения на содержание соли — не более 0,3 % от массы готового продукта и сахара — не более 5 %. Кроме того, ограничивается реализация продукции с высоким содержанием сахара, соли, трансжиров и пищевых добавок, не соответствующих требованиям детского питания.

Согласно данным Министерства здравоохранения Республики Казахстан, за последние годы среди детей школьного возраста отмечается увеличение потребления продукции с высоким содержанием сахара и быстроусвояемых углеводов, включая сладкие напитки, мучные кондитерские изделия и продукты быстрого питания. Специалисты связывают это с изменением структуры питания населения, снижением физической активности и высокой доступностью высококалорийной продукции [4].

По информации ЮНИСЕФ, в Казахстане вопросы детского питания и профилактики ожирения рассматриваются как одно из приоритетных направлений охраны здоровья детей и подростков. По данным международных исследований, увеличение потребления продуктов с высоким содержанием сахара способствует повышению риска развития ожирения, нарушений обмена веществ и хронических неинфекционных заболеваний уже в раннем возрасте [5].

По данным ВОЗ, нерациональное питание относится к числу ведущих факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний. Регулярное употребление продуктов с высокой энергетической плотностью, значительным содержанием сахара и насыщенных жиров способствует росту распространенности ожирения, сахарного диабета II типа и сердечно-сосудистых заболеваний [6].

В этой связи совершенствование системы школьного питания и разработка мучных кондитерских изделий с повышенной пищевой и биологической ценностью рассматриваются как одно из приоритетных направлений профилактики нарушений питания и укрепления здоровья детей школьного возраста в Республике Казахстан.

Особое место в рационе детей и подростков занимают мучные кондитерские изделия, характеризующиеся высокой популярностью среди школьников благодаря органолептическим свойствам и доступности. Вместе с тем традиционные рецептуры данной продукции отличаются высоким содержанием углеводов и значительной энергетической ценностью.

В исследовании С.Н. Петровой и Ю.А. Наумовой проведена сравнительная оценка пищевой ценности различных видов мучных кондитерских полуфабрикатов. Авторами установлено, что все исследуемые изделия относятся к высокоуглеводным продуктам, однако их химический состав существенно различается. Выявлено, что бисквитный полуфабрикат по сравнению с песочным и слоеным содержит меньшее количество жиров и большее содержание белков. Заварной полуфабрикат характеризуется более высоким содержанием белков и жиров: количество белков превышает показатели бисквитного полуфабриката в 1,4 раза, а содержание жиров – в 3,6 раза. На основании проведенного анализа авторы делают вывод, что бисквитный полуфабрикат обладает сравнительно более высокой пищевой ценностью и может рассматриваться как наименее калорийный среди исследуемых видов мучных кондитерских изделий [7].

Современные технологии производства мучных кондитерских изделий характеризуются широким применением рафинированного сырья, пищевых добавок, ароматизаторов, стабилизаторов и улучшителей структуры, направленных на увеличение сроков хранения и повышение потребительской привлекательности продукции. Вместе с тем

в последние годы наблюдается тенденция к разработке изделий функционального назначения с использованием инновационных ингредиентов, позволяющих повысить пищевую и биологическую ценность продукции, снизить содержание сахара и жиров, а также обогатить изделия пищевыми волокнами, белками, витаминами и минеральными веществами [8].

Требования к условиям производства и реализации пищевой продукции на объектах образования, дошкольных организациях, домах ребенка, детских оздоровительных и санаторных учреждениях регламентируются санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания», утвержденными приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-16, с изменениями и дополнениями от 4 апреля 2023 года № 58. Данные нормативные документы устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к организации питания, производству, хранению, транспортировке и реализации пищевой продукции, направленные на обеспечение безопасности и качества питания детского населения [9].

Вместе с тем организация питания детей школьного возраста предусматривает соблюдение установленных санитарно-гигиенических требований к ассортименту реализуемой продукции. В соответствии с обновленными требованиями к школьному питанию в организациях образования допускается реализация отдельных видов хлебобулочных и мучных изделий, изготовленных из ржаной, пшеничной, цельнозерновой и безглютеновой муки с ограниченным содержанием соли и сахара. При этом исключается использование продукции с высоким содержанием сахара, кремовых кондитерских изделий, изделий, приготовленных во фритюре, а также продукции домашнего производства, не соответствующей требованиям безопасности и качества пищевой продукции.

Введение данных ограничений направлено на снижение потребления детьми продуктов с высокой энергетической плотностью и низкой пищевой ценностью, а также на формирование принципов рационального и сбалансированного питания в условиях школьной среды. В этой связи особую актуальность приобретает разработка мучных кондитерских изделий повышенной пищевой и биологической ценности, адаптированных к требованиям школьного питания и современным принципам здорового образа жизни [10].

К мучным кондитерским изделиям относятся печенье, пряники, вафли, кексы, рулеты, пирожные и другие виды продукции, изготовленные на основе муки с добавлением сахара, жиров, яиц и вкусоароматических компонентов.

Данная продукция характеризуется высокой энергетической ценностью и значительным содержанием углеводов, обеспечивающих быстрое восполнение энергетических затрат организма. Благодаря высоким органолептическим свойствам мучные кондитерские изделия пользуются устойчивой популярностью среди детей школьного возраста.

Вместе с тем традиционные рецептуры характеризуются:

- высоким содержанием сахара;
- значительным количеством насыщенных жиров;
- использованием рафинированной пшеничной муки;
- низким содержанием пищевых волокон;
- недостаточным содержанием витаминов и минеральных веществ.

Регулярное употребление продукции с высоким содержанием быстроусвояемых углеводов может вызывать резкие колебания уровня глюкозы в крови, что особенно нежелательно для лиц с нарушениями обмена веществ и предрасположенностью к эндокринным заболеваниям.

Современные исследования свидетельствуют о тенденции к разработке функциональных мучных изделий с улучшенными нутриентными характеристиками. Одним из основных направлений совершенствования рецептур является снижение содержания сахара и жиров без ухудшения органолептических свойств продукции.

Зарубежные и отечественные исследования подтверждают перспективность использования:

- цельнозерновой муки;
- овсяной, ячменной и бобовой муки;
- растительных белков;
- пищевых волокон;
- натуральных антиоксидантов;
- функциональных ингредиентов природного происхождения.

Использование альтернативного сырья способствует повышению содержания белка, витаминов, минеральных веществ и пищевых волокон, а также снижению гликемического индекса готовой продукции [11].

Особое внимание в современных исследованиях уделяется разработке clean label-продукции, изготовленной с применением натурального сырья и минимальным количеством синтетических пищевых добавок.

Нормативными документами регламентируется содержание соли и сахара в продукции, реализуемой в школьных столовых и буфетах. Ограничивается использование изделий с высоким содержанием сахара, трансжиров, искусственных пищевых добавок и продукции, не соответствующей требованиям детского питания. В организациях образования допускается реализация отдельных видов мучных изделий, изготовленных из ржаной, пшеничной, цельнозерновой и безглютеновой муки с ограниченным содержанием сахара и соли. Подобные меры направлены на снижение потребления детьми продуктов с высокой энергетической плотностью и формирование принципов рационального питания.

Наиболее перспективными направлениями являются:

- снижение содержания сахара и жиров;
- использование цельнозернового сырья;
- обогащение продукции пищевыми волокнами;
- применение натуральных функциональных ингредиентов;
- повышение содержания белка и минеральных веществ;
- разработка продукции с пониженным гликемическим индексом.

Использование подобных подходов позволяет расширить ассортимент продукции, соответствующей принципам здорового питания детей и подростков.

Мучные кондитерские изделия занимают значительное место в рационе детей школьного возраста благодаря высокой популярности, доступности и способности быстро восполнять энергетические затраты организма. Вместе с тем традиционные рецептуры подобной продукции характеризуются высоким содержанием сахара, жиров и рафинированных углеводов, что при избыточном потреблении может оказывать неблагоприятное влияние на состояние здоровья детей и подростков.

Таким образом, совершенствование рецептур мучных кондитерских изделий и использование функциональных ингредиентов позволяют повысить пищевую ценность продукции и расширить возможности её применения в системе школьного питания Республики Казахстан.

Использование функциональных ингредиентов и альтернативного сырья позволяет не только повысить пищевую ценность продукции, но и снизить риск развития алиментарно-зависимых заболеваний среди детей школьного возраста. Внедрение подобных технологий в систему школьного питания Республики Казахстан имеет важное практическое значение для укрепления здоровья подрастающего поколения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андреева, Е. П. Значение здорового питания в жизни школьника // Юный ученый. - 2023. - № 2 (65). - С. 229-234
2. Казахский школьников будут кормить по-новому // <https://ru.sputnik.kz/20241203/pitanie-po-novym-standartam-v-kazakhstane-49002267.html?ysclid=mpe349rrsm665816525>
3. World Health Organization. European Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI). – URL: [https://www.who.int/europe/initiatives/who-european-childhood-obesity-surveillance-initiative-\(cosi\)](https://www.who.int/europe/initiatives/who-european-childhood-obesity-surveillance-initiative-(cosi))
4. Министерство здравоохранения Республики Казахстан. – URL: <https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm>
5. UNICEF Kazakhstan. Nutrition and child health in Kazakhstan. – URL: <https://www.unicef.org/kazakhstan/>
6. World Health Organization. Obesity and overweight. – URL: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight>
7. Петрова С.Н. , Наумова Ю.А. Сравнительная оценка пищевой ценности мучных кондитерских//МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА.-2022.-№ 6. -С.21-23
8. Федянина, Л. Н. Использование инновационных ингредиентов в технологии производства мучных кондитерских изделий // Молодой ученый. - 2021. - № 26 (368). - С. 68-71
9. Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания», утвержденных приказом МЗ РК от 17.02.2022 года №ҚР ДСМ-16 (с изменениями от 4 апреля 2023 года № 58)
10. Казахский школьников будут кормить по-новому//<https://ru.sputnik.kz/20241203/pitanie-po-novym-standartam-v-kazakhstane-49002267.html?ysclid=mpe349rrsm665816525>
11. Голубев В. С., Беркович М. И. Здоровое питание: восприятие, динамика, популяризация // Теоретическая экономика. -2020. -№ 3. -С. 98–104